

note d'

information

06.24
AOÛT

www.education.gouv.fr/stateval

En 2005-2006, 1 426 500 étudiants sont inscrits dans les 83 universités françaises.

Le nombre d'étudiants se stabilise pour la deuxième année consécutive, après une augmentation de 2,4 % en 2003-2004.

Les formations de santé rencontrent pour la troisième année consécutive une forte augmentation.

Les étudiants du cursus licence représentent 63,4 % de l'ensemble, ceux du cursus master 31,8 % et ceux du cursus doctorat 4,8 %.

Les étudiants inscrits dans les 83 universités publiques françaises en 2005

Stabilité des effectifs avec une faible augmentation des nouveaux bacheliers

Au 15 janvier 2006, 1 426 500 étudiants sont inscrits dans les universités françaises (écoles d'ingénieurs d'université et IUT inclus). Alors qu'en 2003-2004 le nombre d'étudiants augmentait de 2,4 %, on constate pour l'année universitaire 2005-2006 une stabilisation des effectifs pour la deuxième année consécutive, avec une évolution de - 0,2 %. Néanmoins, le nombre de nouveaux bacheliers¹ inscrits en première année de cursus licence augmente de 2 % alors qu'il baissait de 2,4 % l'année précédente.

L'année 2005-2006 est également marquée par le passage de la dernière vague d'universités aux formations Licence-Master-Doctorat (LMD). Les formations ne sont donc plus classées en premier, deuxième et troisième cycles mais en cursus licence, master et doctorat. Les établissements concernés ont dû redéfinir leur offre de formation, ce qui a entraîné la création de nouvelles formations, notamment des formations pluridisciplinaires. Ces changements rendent délicat le suivi des évolutions. En 2005-2006, le nombre d'étudiants en cursus licence reste pratiquement stable avec une évolution de 0,4 % alors que celui en cursus master baisse de 1,6 %. Pour le cursus

doctorat, les effectifs augmentent faiblement de 1,7 %. Près de 904 850 étudiants sont inscrits en cursus licence en 2005-2006, ils représentent 63,4 % de l'ensemble des étudiants inscrits à l'université. 453 430 étudiants sont inscrits en cursus master, soit 31,8 % de l'ensemble des étudiants et 68 220 en cursus doctorat, soit 4,8 % des effectifs (tableau 1).

Moins d'un bachelier sur deux poursuit à l'université

La hausse du nombre de nouveaux bacheliers à l'université (2 %) s'explique par celle du nombre de candidats reçus au baccalauréat à la session 2005. La proportion de jeunes bacheliers poursuivant des études à l'université se stabilise entre 2004 et 2005 à 47,9 %, après avoir été plus élevée en 2003 (48,5 %). Ainsi un peu moins d'un jeune bachelier sur deux poursuit des études à l'université en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. 80,9 % des nouveaux bacheliers inscrits à l'université ont un baccalauréat général, 16,6 % un baccalauréat technologique et 2,6 % un baccalauréat professionnel. Cependant, par rapport à l'an passé, les formations universitaires attirent plus les bacheliers

¹ Les nouveaux bacheliers sont les étudiants inscrits en première année de cursus licence et ayant obtenu leur baccalauréat à la session 2005.

Tableau 1 – Répartition par discipline et cursus LMD des effectifs universitaires**Évolution par rapport à 2004-2005**

France entière - 2005-2006

Disciplines	Cursus licence				Cursus master		Cursus Doctorat		Ensemble	
	Effectifs	Évolution en %	Nouveaux bacheliers	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %
Langues	91 179	-2,3	23 280	2,3	18 465	-19,4	2 800	0,9	112 444	-5,5
Lettres sciences du langage	77 130	-7,5	14 724	-9,1	27 604	1,2	7 200	3,9	111 934	-4,8
Sciences humaines sociales	161 179	-0,1	37 711	3,8	68 585	-1,9	16 156	4,4	245 920	-0,3
Plurillettres, Langues, Sciences humaines*	2 146	268,1	252		2 807		28		4 981	
Total lettres, langues, sciences humaines	331 634	-2,1	75 967	0,9	117 461	-2,9	26 184	4,0	475 279	-2,0
Droit, sciences politiques	105 224	5,0	28 652	8,4	62 527	-2,6	8 897	-6,7	176 648	1,5
AES	36 494	-8,2	8 684	-10,7	8 411	-11,5			44 905	-8,9
Sciences économiques, gestion	73 820	5,7	13 226	4,3	56 571	-2,0	4 762	3,4	135 153	2,2
Total économie, AES	110 314	0,6	21 910	-2,2	64 982	-3,4	4 762	3,4	180 058	-0,8
Sciences de la nature et de la vie	41 578	-4,1	9 421	-0,8	21 050	0,7	10 123	2,8	72 751	-1,8
Sciences fondamentales et application	87 581	-5,3	15 346	-16,4	66 693	-1,2	15 454	1,0	169 728	-3,2
Plurisciences*	20 554	32,8	8 766	31,0	941		122		21 617	38,4
Total sciences	149 713	-1,0	33 533	-2,9	88 684	0,1	25 699	2,2	264 096	-0,3
STAPS	34 117	-6,7	9 126	-12,3	6 847	-13,8	552	2,6	41 516	-7,9
Total disciplines générales	731 002	-0,7	169 188	0,1	340 501	-2,4	66 094	1,7	1 137 597	-1,1
Total disciplines générales hors STAPS	696 885	-0,4	160 062	0,9	333 654	-2,2	65 542	1,7	1 096 081	-0,8
Médecine	50 166	15,4	25 047	15,3	86 622	1,6	1 425	8,4	138 213	6,3
Odontologie	251				8 152	-3,7	69	-13,8	8 472	-0,9
Pharmacie	10 836	16,9	5 053	14,9	18 155	1,8	633	-6,9	29 624	6,6
Total santé	61 253	16,1	30 100	15,2	112 929	1,2	2 127	2,6	176 309	6,0
IUT Secondaire	46 297	-1,5	18 312	-4,2					46 297	-1,5
IUT Tertiaire	66 300	1,4	25 518	6,3					66 300	1,4
Total IUT	112 597	0,2	43 830	1,6					112 597	0,2
Total	904 852	0,4	243 118	2,0	453 430	-1,6	68 221	1,7	1 426 503	-0,2

Source : MEN-DEPP-SISE

* Le passage au LMD a entraîné la création de formations pluridisciplinaires, des précautions sont à prendre sur l'interprétation des évolutions. Le traitement des formations de l'ancien système (DEUG, licence...) en termes de cursus est expliqué dans l'encadré Source et définitions p. 6.

Tableau 2 – Part des nouveaux bacheliers qui entrent à l'université

France métropolitaine + DOM

	Bacheliers généraux		Bacheliers professionnels		Bacheliers technologiques		Ensemble	
	2005	Rappel 2004	2005	Rappel 2004	2005	Rappel 2004	2005	Rappel 2004
Rappel nombre de bacheliers	272 512	261 137	93 268	93 958	140 828	143 277	506 608	498 372
Ensemble								
France métropolitaine	72,3	73,6	6,4	6,9	28,5	28,3	48,1	48,1
DOM	52,6	51,7	13,3	13,5	26,4	26,9	36,5	36,4
France métro + DOM	71,7	73,0	6,7	7,1	28,5	28,2	47,9	47,7
Dont IUT								
France métropolitaine	10,4	10,9	0,8	0,8	10,5	10,4	8,9	8,9
DOM	2,7	1,9	0,2	0,2	1,4	1,9	1,8	1,5
France métro + DOM	10,5	10,7	0,8	0,7	10,2	10,2	8,7	8,7

Source : MEN-DEPP-SISE

Lecture : à la rentrée 2005, 71,7 % des nouveaux bacheliers généraux s'inscrivent à l'université contre seulement 6,7 % des nouveaux bacheliers professionnels.

technologiques, augmentation de 0,3 point alors que les proportions de nouveaux bacheliers généraux et professionnels choisissant l'université baissent respectivement de 1,3 point et de 0,4 point. Cette orientation des bacheliers généraux et professionnels ne touche pas les IUT dont la proportion augmente respectivement de 0,2 et 0,1 point (tableau 2).

Intérêt grandissant pour les formations de santé mais moindre pour la filière STAPS

L'année 2005-2006 est marquée par l'engouement pour les formations de santé

qui regroupent la médecine, la pharmacie et l'odontologie avec une augmentation de 6 % des effectifs sur l'ensemble des cursus. Cette hausse se poursuit depuis trois ans, elle était de 6,2 % en 2004-2005 et de 7,1 % en 2003-2004. Elle concerne l'ensemble des cursus avec, notamment, une forte hausse de 16,1 % pour le cursus licence qui s'explique par l'afflux de nouveaux bacheliers toujours aussi attirés par les formations de santé. En effet, en 2005, la hausse des nouveaux bacheliers en santé est de 15,2 %, en 2004 elle était de 9,9 % et en 2003 de 7,1 %. L'augmentation du *numerus clausus* en médecine et en pharmacie et l'intégration de la première

année des formations paramédicales (sage-femme, kinésithérapeute...) dans la première année de médecine (PCEM1) peuvent expliquer cet engouement. Cependant, en 2005, il y a 3 324 nouveaux bacheliers en plus en médecine par rapport à 2004 alors que le *numerus clausus* n'a augmenté que de 813 places entre les deux années.

La chute du nombre d'étudiants en STAPS se généralise sur l'ensemble des cursus et touche principalement le cursus master avec 13,9 % de baisse. Ces étudiants se réorientent principalement vers les disciplines sciences humaines et sociales et sciences économiques et gestion, il s'agit

Tableau 3 – Effectifs universitaires en 2005-2006
Évolution par rapport à 2004-2005

Académies		Effectifs	Évolution en %	Académies		Effectifs	Évolution en %
Aix-Marseille	Aix I		- 2,6	Nantes	Angers	17 524	5,4
	Aix II	20 748	- 0,8		Le Mans	8 542	2,9
	Aix III	21 409	- 1,3		Nantes	32 583	2,7
	Avignon	7 135	2,0		Total	58 649	3,5
	Total	72 177	- 1,3		Nice	Nice	25 977
Amiens	Amiens	20 889	1,3	Toulon		9 747	1,6
	Total	20 889	1,3	Total		35 724	- 1,3
Besançon	Besançon	20 988	- 1,0	Orléans-Tours	Orléans	15 590	- 0,3
	Total	20 988	- 1,0		Tours	22 383	1,6
Bordeaux	Bordeaux I	11 504	0,2		Total	37 973	0,8
	Bordeaux II	17 487	2,7	Paris	Paris I	38 310	- 3,2
	Bordeaux III	15 522	0,4		Paris II	16 320	- 2,1
	Bordeaux IV	13 593	1,4		Paris III	17 347	- 5,6
	Pau	12 221	0,0		Paris IV	23 138	- 3,1
	Total	70 327	1,1		Paris V	31 137	3,0
Caen	Caen	25 291	0,4		Paris VI	29 422	2,1
	Total	25 291	0,4		Paris VII	25 769	0,7
Clermont-Ferrand	Clermont I	13 228	2,0	Total	181 443	- 0,9	
	Clermont II	14 226	- 4,1	Poitiers	La Rochelle	6 514	- 1,3
	Total	27 454	- 1,2		Poitiers	24 896	1,6
Corse	Corse	3 789	5,7	Total	31 410	1,0	
	Total	3 789	5,7	Reims	Reims	21 526	0,9
Créteil	Marne-la-Vallée	11 018	- 0,1		Total	21 526	0,9
	Paris VIII	23 759	- 11,4	Rennes	Brest	17 724	3,4
	Paris XII	25 008	- 4,3		Bretagne Sud	7 684	3,3
	Paris XIII	20 196	- 2,0		Rennes I	24 236	0,7
	Total	79 981	- 5,2	Rennes II	20 136	- 6,5	
Dijon	Dijon	26 170	2,0	Total	69 780	- 0,4	
	Total	26 170	2,0	Rouen	Le Havre	6 560	0,0
Grenoble	Chambéry	11 836	- 2,1		Rouen	23 912	0,2
	Grenoble I	17 548	0,1		Total	30 472	0,1
	Grenoble II	18 596	- 0,6	Strasbourg	Mulhouse	7 531	- 3,3
	Grenoble III	6 258	- 1,2		Strasbourg I	18 445	1,7
	Total	54 238	- 0,8		Strasbourg II	12 390	- 5,6
Artois	10 949	- 1,9	Strasbourg III		9 500	3,7	
Lille	Lille I	19 406	- 1,7	Total	47 866	- 0,6	
	Lille II	23 017	5,3	Toulouse	Albi	2 506	2,6
	Lille III	20 532	- 5,4		Toulouse I	16 589	- 0,3
	Littoral	11 235	- 2,7		Toulouse II	24 746	- 5,6
	Valenciennes	10 387	- 4,4		Toulouse III	28 056	1,7
	Total	95 526	- 1,2	Total	71 897	- 1,2	
Limoges	Limoges	14 479	2,9	Versailles	Cergy Pontoise	11 745	2,4
	Total	14 479	2,9		Evry-Val-d'Essonne	10 153	- 0,7
Lyon	Lyon I	29 138	2,3		Paris X	30 257	- 0,6
	Lyon II	28 176	0,2		Paris XI	26 348	0,4
	Lyon III	21 971	4,8		Versailles-St Quentin	14 765	3,7
	St-Etienne	14 003	0,9		Total	93 268	0,7
	Total	93 288	2,0	Total France métropolitaine	1 398 866	- 0,2	
Montpellier	Montpellier I	20 481	2,5	Antilles-Guyane	Antilles-Guyane	11 962	1,8
	Montpellier II	12 408	1,7	La Réunion	La Réunion	10 891	0,7
	Montpellier III	17 452	- 5,6	DOM	Total	22 853	1,3
	Nîmes	3 225	9,1	Polynésie française	Polynésie française	2 400	3,3
	Perpignan	10 561	2,6	Nouvelle-Calédonie	Nouvelle-Calédonie	2 384	5,9
	Total	64 127	0,5	COM + Nouvelle-Calédonie	Total	4 784	4,6
Nancy-Metz	Metz	15 851	0,0	France entière	1 426 503	- 0,2	
	Nancy I	16 287	- 2,4				
	Nancy II	17 996	- 0,7				
	Total	50 134	- 1,0				

Source : MEN-DEPP-SISE

Tableau 4 – Proportion de femmes, d'étudiants de nationalité étrangère et de non-bacheliers de nationalité étrangère dans les effectifs universitaires (en %)

Disciplines	Licence			Master			Doctorat			Ensemble		
	% de filles	% d'étudiants étrangers	% d'étudiants étrangers non bacheliers	% de filles	% d'étudiants étrangers	% d'étudiants étrangers non bacheliers	% de filles	% d'étudiants étrangers	% d'étudiants étrangers non bacheliers	% de filles	% d'étudiants étrangers	% d'étudiants étrangers non bacheliers
Langues	74,9	15,2	10,8	78,6	25,8	21,3	66,6	36,5	30,3	75,3	17,5	13,1
Lettres sciences du langage	73,0	15,2	13,6	75,3	20,9	18,3	65,2	44,7	39,9	73,0	18,6	16,5
Sciences humaines sociales	69,9	6,5	4,4	67,5	13,8	11,0	51,2	32,4	27,6	68,0	10,3	7,8
Pluri Lettres, langues, sciences humaines	70,9	52,1	50,2	75,7	46,0	43,6	32,1	14,3	10,7	73,4	48,4	46,2
Total lettres, langues, sciences humaines	72,0	11,2	8,6	71,3	18,1	15,1	56,7	36,2	31,2	71,0	14,3	11,5
Droit sciences politiques	66,0	9,8	6,2	65,7	15,5	11,9	47,6	35,7	28,8	65,0	13,1	9,4
AES	59,1	17,3	11,3	59,2	18,4	13,1				59,1	17,5	11,6
Sciences économiques, gestion	50,7	22,7	17,1	52,1	28,2	22,7	42,0	56,8	46,4	51,0	26,2	20,5
Total économie, AES	53,5	20,9	15,2	53,1	26,9	21,5	42,0	56,8	46,4	53,0	24,1	18,3
Sciences de la nature et de la vie	60,5	7,4	4,9	55,7	15,3	11,7	50,1	23,2	19,0	57,7	11,9	8,8
Sciences fondamentales et application	28,7	16,1	11,4	25,5	21,5	16,5	27,1	36,8	31,1	27,3	20,1	15,2
Plurisciences	39,4	13,1	9,3	42,9	44,3	35,6	27,0	12,3	5,7	39,5	14,5	10,4
Total sciences	39,0	13,2	9,3	32,8	20,3	15,5	36,2	31,3	26,2	36,6	17,4	13,0
STAPS	31,5	2,8	1,3	31,3	7,0	5,3	34,1	16,5	11,6	31,5	3,7	2,1
Total disciplines générales	61,1	13,0	9,4	56,5	19,9	15,9	46,3	35,7	30,0	58,8	16,5	12,6
Total disciplines générales hors STAPS	62,6	13,5	9,8	57,0	20,2	16,1	46,4	35,9	30,2	59,9	17,0	13,0
Médecine	66,0	6,3	3,6	56,6	16,8	13,7	50,0	20,3	15,6	60,0	13,0	10,1
Odontologie	51,8	11,2	10,4	51,0	16,4	12,2	44,9	20,3	5,8	50,9	16,3	12,1
Pharmacie	64,9	8,1	4,1	68,3	6,8	4,2	54,5	29,1	20,9	66,7	7,7	4,5
Total santé	65,8	6,6	3,8	58,1	15,2	12,1	51,2	22,9	16,9	60,7	12,3	9,2
IUT Secondaire	21,3	5,9	3,6							21,3	5,9	3,6
IUT Tertiaire	51,0	5,9	3,1							51,0	5,9	3,1
Total IUT	38,8	5,9	3,3							38,8	5,9	3,3
Total	57,5	11,3	8,0	56,5	18,5	14,7	46,4	35,2	29,5	56,6	14,7	11,2

Source : MEN-DEPP-SISE

des étudiants inscrits dans la filière STAPS en 2004-2005 qui changent de discipline en 2005-2006. Le nombre de nouveaux bacheliers en formations STAPS baisse en 2005, il passe de 10 401 étudiants en 2004 à 9 126 étudiants en 2005, soit une baisse de 12,3 %.

En ce qui concerne les autres disciplines, les lettres, langues, sciences humaines ainsi que les disciplines scientifiques voient leurs effectifs baisser. Le nombre d'étudiants inscrits en lettres, langues, sciences humaines baisse de 2 %, cette baisse concernant les cursus licence et master. Il ne s'agit pas d'un désintérêt de cette filière par les nouveaux bacheliers dont les effectifs augmentent de 0,9 % mais d'une baisse réelle du nombre des étudiants dans cette filière (restructuration de l'offre de formation liée au LMD, réorientation, abandon, sortie des diplômés). 2005-2006 reste aussi l'année où se confirme le désintérêt des nouveaux bacheliers pour les formations universitaires scientifiques : cependant, les effectifs baissent de 2,9 % cette année contre 9,1 % en 2004-2005². Par ailleurs, la filière sélective universitaire IUT reste stable sur son ensemble en

Évolution de la répartition des nouveaux bacheliers entrant à l'université selon la discipline choisie : écart par rapport à 2004

Source : MEN-DEPP-SISE

2005-2006 même si le nombre d'étudiants en IUT tertiaire augmente de 1,4 % alors que celui en IUT secondaire diminue de 1,5 % (voir le graphique ci-dessus).

² Les évolutions des disciplines sciences fondamentales et applications et sciences de la vie sont à interpréter avec précaution. En effet, la réforme du LMD a entraîné des transferts de formations entre ces disciplines et la discipline plurisciences (voir l'encadré Source et définitions p. 6).

Stabilité des effectifs dans toutes les académies

La stabilité des effectifs universitaires est quasi générale dans toutes les académies à l'exception de celle de Créteil qui enregistre une baisse de ses effectifs de 5,2 % et de celle de Nantes avec une hausse de ses effectifs de 3,5 %. La diminution des effectifs universitaires de l'académie de Créteil

résulte essentiellement de celle des effectifs des universités Paris VIII (- 11,4 %) et Paris XII (- 4,3 %) (tableau 3 p. 3).

La situation des établissements est disparate, certains voient leurs effectifs baisser et d'autres augmenter. Ainsi, les universités Strasbourg II et Toulouse II, à dominance disciplinaire sciences humaines, lettres, langues, enregistrent une baisse de 5,6 % alors que les universités Lille II, à dominance droit et médecine, ont une hausse de 5,3 % et Lyon III, à dominance droit et sciences économiques, de 4,8 % de leur effectif.

Majorité de filles à l'université

56,6 % des étudiants à l'université sont des filles. Cependant, la répartition entre les filles et les garçons est différente selon les disciplines et cursus. Elles sont 71 % en lettres, sciences du langage et sciences humaines alors qu'elles ne sont que 36,6 % dans les disciplines scientifiques.

La part des filles en cursus doctorat reste minoritaire, elle représente 46,4 % des effectifs totaux en 2005 mais augmente de 0,8 point par rapport à 2004. Cette dominance féminine à l'université est constante dans le temps (tableau 4 p. 4).

Un étudiant sur neuf est d'origine étrangère et ne possède pas le baccalauréat français

158 800 étudiants sont étrangers et ne sont pas titulaires du baccalauréat français. Les étudiants étrangers non titulaires du baccalauréat français sont acceptés à l'université par le biais d'un titre admis en équivalence. Cette distinction permet d'approcher les étudiants étrangers venus en France spécifiquement pour y suivre leurs études. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année, hausse de 6,3 % entre 2004-2005 et 2005-2006. Ils sont essentiellement attirés par les doctorats LMD où

ils représentent 29,5 % des étudiants. Ils ne sont que 8 % des étudiants en cursus licence LMD et 14,7 % des étudiants en cursus master LMD.

Pauline Girardot, DEPP C1

Pour en savoir plus

« Résultats définitifs de la session 2005 du baccalauréat », *Note d'Information* 06.16, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, mai 2006.

« Les licences professionnelles en 2004-2005 », *Note d'Information* 06.12, MEN-DEP, mai 2006.

« Situation des doctorants en 2004 », *Note d'Information* 06.07, MEN-DEP, mars 2006.

« Le devenir des bacheliers : parcours après le baccalauréat des élèves entrés en sixième en 1989 », *Note d'Information* 06.01, MEN-DEP, janvier 2006.

« Les étudiants inscrits dans les 83 universités publiques françaises en 2004 », *Note d'Information* 05.24, MEN-DEP, septembre 2005.

Complément sur les étudiants inscrits dans un grand établissement, dans un institut national polytechnique (INP) ou dans une université technologique (UT)

Le système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) recense également les effectifs des grands établissements, des INP et des UT.

Les grands établissements

En 2005-2006, 22 560 étudiants sont inscrits dans un grand établissement, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2004-2005. Cette hausse des effectifs a concerné uniquement le cursus licence (+ 8,8 %).

Universités technologiques et instituts nationaux polytechniques

Les effectifs des universités technologiques augmentent de 5,9 %. Cette augmentation des effectifs a concerné tous les cursus et a été particulièrement importante en cursus doctorat (+ 9,5 %). Contrairement aux grands établissements et aux UT, les effectifs des INP stagnent en 2005-2006 (- 0,4 %).

Répartition par cycle des effectifs des grands établissements, des universités technologiques et des instituts nationaux polytechniques

	Cursus licence		Cursus master		Cursus Doctorat		Ensemble	
	Effectifs	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %	Effectifs	Évolution en %
IEP Paris	291		4 718	4,0	483	- 5,1	5 492	8,9
INALCO	7 736	0,9	935	- 14,9	223	0,0	8 894	- 1,1
Institut physique du globe	0		61	134,6	82	- 4,7	143	27,7
Observatoire	0		24	20,0	41	32,3	65	27,5
Paris-Dauphine	3 146	20,8	4 308	- 5,0	515	- 5,9	7 969	3,7
Total grands établissements	11 173	8,8	10 046	- 1,7	1 344	- 3,7	22 563	3,1
UT Belfort-Montbelliard	36		1 935	1,4	113	21,5	2 084	4,1
UT Compiègne			2 856	0,8	243	2,1	3 099	0,9
UT Troyes	74		2 011	11,8	107	16,3	2 192	16,0
Total UT	110		6 802	4,0	463	9,5	7 375	5,9
INP Grenoble	42	- 16,0	4 209	2,2	806	2,8	5 057	2,1
INP Nancy	11	- 45,0	3 151	- 3,3	409	0,0	3 571	- 3,1
INP Toulouse	29	- 14,7	3 505	- 0,6	507	- 3,2	4 041	- 1,1
Total INP	82	- 21,2	10 865	- 0,3	1 722	0,3	12 669	- 0,4
École du paysage de Blois			128	4,1	0		128	4,1
Total	11 365	9,5	27 841	0,2	3 529	- 0,2	42 735	2,5

Source et définitions

L'étude porte sur les 81 universités publiques françaises et les deux CUFR (centre de formation et de recherche) recensés dans le système d'information SISE-universités. Le système d'information recense également les étudiants inscrits dans les universités technologiques, les instituts nationaux polytechniques (INP), l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois et cinq grands établissements : l'Institut d'études politiques de Paris, l'Observatoire de Paris, l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l'Institut de physique du globe de Paris, Paris Dauphine (anciennement Paris IX). L'université Paris IX est devenue un grand établissement à la rentrée 2004 et ses effectifs ne sont plus comptabilisés dans le champ des universités publiques.

Cette année, toutes les universités, à l'exception de l'université des Antilles et de la Guyane, ont inscrit des étudiants dans les nouvelles formations Licence-Master-Doctorat (LMD). Cependant, les universités passent au LMD progressivement. Certaines ont la possibilité de commencer par seulement les formations en cursus licence, puis l'année suivante les formations en cursus master. Afin de rendre possible le suivi des évolutions, il a fallu établir une table de passage entre les anciennes formations et les cursus. C'est ainsi que le DEUG, l'ancienne licence, les DUT, les licences professionnelles, la première année de médecine (PCEM1), la première année de pharmacie sont classés en cursus licence. De même, les anciennes maîtrises, les DEA, DESS, les diplômes ingénieurs sont classés en cursus master. Seuls les doctorats et les habilitations à diriger des recherches sont classés en cursus doctorat.

Par ailleurs, la forte augmentation des effectifs dans les filières pluridisciplinaires est une conséquence de la mise en place du LMD. La redéfinition des offres de formation a entraîné le transfert de formations classées dans l'ancien système en sciences fondamentales et applications, par exemple en plurisciences, c'est ainsi que le suivi des évolutions dans les disciplines touchées par l'émergence de formations pluridisciplinaires (plurisciences et plurilettes, langues, sciences humaines) s'avère délicat.

Les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ne sont pas pris en compte et feront l'objet d'une publication spécifique.

Les données publiées ici sont les données définitives relatives à l'année 2005-2006 (situation observée au 15 janvier 2006).

Cette *Note d'Information* fournit une description détaillée des étudiants en tant que personnes physiques, au travers de leurs éventuelles multiples inscriptions dans les universités. Parmi celles-ci, une seule – dite principale – est retenue lors du décompte de la population étudiante universitaire.

Les nouveaux bacheliers sont des étudiants qui, ayant obtenu leur baccalauréat lors de la dernière session, s'inscrivent en première année de cursus licence dans l'enseignement supérieur universitaire (les titulaires d'une équivalence ne sont pas comptabilisés comme nouveaux bacheliers).

Les effectifs inscrits dans les IUT regroupent les étudiants qui y préparent un diplôme universitaire de technologie (DUT) et ceux qui y préparent un diplôme post-DUT ou un DNTS (diplôme national de technologie spécialisée).